

ARQUITETURA MODERNA, FOTOGRAFIA E CIDADE: CHANDIGARH E BRASÍLIA

KASHIWAKURA, EMANUELLA (1)

Graduanda na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília
170102475@aluno.unb.br

AGUIAR, LETÍCIA (2)

Graduanda na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília
211052806@aluno.unb.br

RESUMO

Projetadas no século XX, em contextos geopolíticos distintos mas com ideais modernos convergentes, Brasília, inaugurada em 1960, e Chandigarh, concebida nos anos 1950, foram criadas como cidades-símbolo, destinadas a anunciar uma nova era. Nesse processo, a fotografia desempenhou papel central: além de documentar a construção, produziu imagens que moldaram a percepção das cidades entre habitantes e observadores externos. Essas representações visuais foram fundamentais na construção do ideário moderno, amplamente utilizadas para legitimar e difundir narrativas que acompanharam suas transformações físicas e sociais.

Antes de 1960, a representação arquitetônica dependia de desenhos técnicos e textos. Com a popularização da fotografia, consolidou-se a ideia de que ela fornecia uma percepção mais "real" da arquitetura. No entanto, trata-se de um recorte do real, revelando um ponto de vista e uma narrativa interpretável. Para Didi-Huberman, "a imagem é um operador temporal da sobrevivência"¹, pois reúne camadas que articulam passado, presente e futuro, preservando vestígios do tempo como encontro entre continuidade e ruptura. No caso de Brasília e Chandigarh, ambos os governos buscavam projetar uma imagem de progresso e modernidade, reforçada pelas fotografias oficiais. Assim, este estudo considera as imagens não apenas como registros factuais, mas como instrumentos de reflexão crítica.

A pesquisa parte de uma comparação temporal entre registros fotográficos de diferentes períodos, identificando permanências, transformações e mudanças no espaço urbano. A metodologia adota leitura contextual e semiótica das imagens, investigando como essas narrativas visuais foram construídas, especialmente a partir de uma curadoria entre 1950 e 1964, além de períodos posteriores. A análise utiliza fotografias de manchetes e arquivos institucionais, priorizando registros documentais que representam a realidade com objetividade, mas também revelam camadas sociais, culturais e políticas. Dessa forma, a

fotografia é um instrumento para compreender as mudanças urbanas e sociais de Brasília e Chandigarh ao longo do tempo.

Palavras-chave: CIDADES MODERNAS (1), CHANDIGARH (2), BRASÍLIA (3), FOTOGRAFIA (4) PAISAGEM (5)

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo propõe uma análise da paisagem urbana partindo do princípio de que a fotografia é um instrumento fundamental para a arquitetura. Na arquitetura moderna, a captura fotográfica foi marcada pela busca pela dramaticidade: para intensificar a expressividade das imagens, os fotógrafos optam por ângulos incomuns, escapando da perspectiva natural do olhar cotidiano. Como observou Le Corbusier, “o homem vê a criação arquitetônica com seus olhos, que estão a um metro e setenta centímetros do solo”². Nesse sentido, a adoção de diferentes pontos de vista amplia a leitura da obra e reforça a experiência de movimento, revelando distintos modos de vivenciar o espaço urbano. Na fotografia, desde os primeiros registros arquitetônicos durante os séculos XIX e XX, é manifestada a dualidade entre o registro fiel da realidade construída e a busca por interpretações plásticas e estéticas. Ao longo desse percurso, assumiu papel fundamental no campo científico e acervos documentais. Porém, nesse período, a fotografia passou a se desdobrar em processos de “reinvenção”, e tornando-se também forma de mapeamento do território. Propõe-se, portanto, compreender a fotografia como parte do processo de construção da memória. Para este estudo, realizou-se um levantamento histórico da fotografia enquanto elemento fundamental na formação da identidade e da cultura social, entendendo que o contexto da imagem (que envolve o fotógrafo, o observador e o momento do registro) é decisivo para sua relevância na memória coletiva. A análise utilizou de uma abordagem semiótica, voltada à compreensão da percepção e da interpretação dos elementos visuais, refletindo sobre a pluralidade de significados que a linguagem fotográfica pode gerar. Dessa forma, destaca-se a importância social da imagem como registro, meio de expressão e produção de sentidos.

2. ANÁLISE

2.1 Construção de Brasília

Foto 1: Construção de Brasília. Revista *Brasília*, edição 1 (1957), p. 4. © Fundo NOVACAP – ArPDF.

Foto 2: Congresso Nacional. Revista *Brasília*, edição 32, p. 7. © Fundo NOVACAP – ArPDF.

O Concurso Nacional do Plano Piloto de Brasília foi realizado entre o final de 1956 e o início de 1957, tendo como proposta vencedora o projeto de Lúcio Costa. O arquiteto seguiu os preceitos da Carta de Atenas, estruturando a nova capital por meio da interseção de dois eixos principais: o rodoviário-residencial, voltado para habitação e serviços de apoio; e o eixo monumental, destinado às edificações cívicas e administrativas. A lógica do traçado seguia uma concepção reguladora ortogonal, fundamentada em rede viária hierarquizada e inspirada nos princípios do urbanismo moderno: zonificação funcional, separação de fluxos e monumentalidade.

Brasília não surgiu de um processo espontâneo de ocupação, mas foi implantada em meio à vastidão quase deserta do Planalto Central, concebida para materializar o ideal da cidade moderna. O projeto, pensado para 500 mil habitantes, buscava transmitir, pela monumentalidade de seus edifícios públicos, uma imagem de identidade nacional e modernidade. No início da construção, as primeiras superquadras foram erguidas na Asa Sul, enquanto no Eixo Monumental começavam as obras dos palácios e ministérios.

Para viabilizar esse processo, durante o governo de Juscelino Kubitschek (1956–1961), criou-se em 1956, a Novacap, e Oscar Niemeyer foi nomeado diretor do Departamento de Arquitetura. A construção de Brasília esteve profundamente vinculada ao contexto político da época, marcada pelo lema “Cinquenta anos em cinco”, que primava promover o desenvolvimento nacional por meio de grandes obras de infraestrutura. Então, Brasília concretizou o antigo projeto de transferir o centro administrativo para o Planalto Central, simbolizando uma visão utópica de progresso, monumentalidade e integração nacional.

A primeira fotografia apresenta a construção de Brasília em seu início, destacando a vastidão do Cerrado e o trabalho conjunto entre homem e máquina, com pouca presença de vegetação. A segunda mostra a construção do Congresso Nacional, no Eixo Monumental, entre 1959 e 1960. É possível observar o esqueleto

metálico das torres legislativas em montagem ao lado das cúpulas em concreto já delineadas. Ao fundo, o cerrado se estende, marcando a ausência de um tecido urbano consolidado. A construção contrasta com a vastidão quase intocada, reforçando a urgência do governo de Kubitschek em cumprir o ambicioso plano de erguer a nova capital em tempo **recorde**. As imagens desse período são predominantemente monumentais. Ambas foram publicadas em revistas e revelam uma narrativa imagética alinhada ao discurso político da época, reproduzido em larga escala. A fotografia funciona como documento histórico e, simultaneamente, como símbolo de poder: promessa de modernidade e progresso materializado. Elas revelam a transição do ideal projetado por Lúcio Costa e Niemeyer para sua concretização no espaço. O Congresso Nacional, composto por duas torres de 28 pavimentos que abrigam serviços administrativos e legislativos, aparece em fase estrutural. O registro em preto e branco, característico da época e das práticas documentais, reforça o caráter atemporal e documental da cena, destacando a relação entre luz, sombra e forma. O enquadramento em plano geral permite captar tanto o andamento da obra quanto a extensão do cerrado, evidenciando a escala monumental da intervenção. Assim, a fotografia não se limita a registrar uma etapa da construção, mas traduz visualmente a urgência, a grandiosidade do projeto modernista e a narrativa utópica que fundamentou a construção da cidade.

2.2 Construção de Chandigarh

A Capital de Chandigarh surge num contexto de pós independência da Índia do Reino Unido e consequentemente também da separação da província britânica de Punjab. Nessa ocasião, o lado oeste se tornou parte do Estado do Paquistão, juntamente com a antiga capital Lahore, deixando o lado indiano sem uma cidade-capital. Dessa maneira, Nehru, primeiro-ministro da Índia, solicita a construção um novo centro, e de acordo com a historiadora norte-americana Norma Everson³, o local da cidade ficou definido em 1948, próximo a Nova dehli, ocupada por terras agrícolas já habitadas por populações, que tiveram de ser reassentadas para outras regiões. Dessa forma, devido a inexistência de escolas de arquitetura no país, foram contratados especialistas estrangeiros para planejar a cidade. Inicialmente, Albert Mayer, indicado pelo primeiro-ministro, e Matthew Nowicki elaboraram o primeiro plano diretor. Após a morte de Nowicki, Le Corbusier assumiu a liderança do projeto, acompanhado de Maxwell Fry e Jane Drew, responsáveis pelos projetos habitacionais e comunitários. O plano foi reformulado, incorporando a malha ortogonal, a divisão viária e a setorização funcional. Segundo a Fundação Le Corbusier, a construção ocorreu em fases: nos primeiros cinco anos sob gestão pública, e, entre 1955 e 1960, com o início da atuação privada nas áreas residenciais e institucionais.

Foto 1: Pierre Jeanneret, Fundação Tribunal Superior, Chandigarh, Índia, 1952. Pierre Jeanneret fonds. © CCA

Foto 2: Sector 1, Assembléia, Chandigarh, Índia, 1952. Pierre Jeanneret fonds. © CCA

Ao observar as imagens tiradas na primeira fase da construção de Chandigarh, é possível perceber que ambas registram o andamento da obra e por isso capturam momentos do cotidiano: Os trabalhadores não posam para as fotos e nem olham para o autor dos registros. A imagem 1, foi tirada de um nível de terra mais elevado, acima, aproximadamente 6 metros do fundo dos buracos de escavação das fundações, trazendo para a fotografia um ângulo que evidencia a grandiosidade do monumento a ser construído. Ademais, as fotos retratam a precariedade do canteiro de obras na década de 1950, — As leis trabalhistas ainda estavam em pleno desenvolvimento — e aparentemente não havia obrigatoriedade no uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Impresso pelo sol no chão do buraco está a sombra de três figuras humanas, uma delas é o gerador do registro.

A Foto 2, mostra outro edifício da Assembléia, em estágio mais avançado de construção com uma angulação mais centralizada no edifício, na altura dos olhos do observador. Em primeiro plano estão dois prestadores de serviço com vestimentas simples e pouco adequadas para o trabalho, pisando em um solo de terra mais solta e pedregosa. Já ao fundo é observado o edifício em construção, semi concretado e com suas armaduras expostas. A ferragem na imagem é geradora de uma malha geométrica que dá ideia de fechamento e tridimensionalidade das formas que apesar de ainda não concretas, já podem ser entendidas.

Segundo Luciana Jobim, “A imagem é um recorte de um tempo e lugar escolhido pelo fotógrafo...”.⁴ Assim, não é um retrato claro da realidade, mas um ângulo ou um ponto de vista daquele momento histórico. Em ambas as imagens, que parecem ter sido tiradas despreziosamente, é notório o potencial monumental das edificações em contraste a fragilidade e despreparo dos executores daquele projeto. Assim, a fragilidade humana é exposta frente ao monumental da cidade.

2.3. Habitação

Com o objetivo de receber os primeiros funcionários que chegavam à nova capital, foram construídas as primeiras superquadras de Brasília na Asa Sul, enquanto no Eixo Monumental começavam as obras dos palácios e ministérios. Brasília ainda não estava consolidada, principalmente porque grande parte dos moradores viviam em regiões já estruturadas, como a orla de Copacabana.

Foto 1: Visão das superquadras. Revista *Brasília*, ed. 32, p. 11. © Fundo NOVACAP – ArPDF.
Foto 2: Vista aérea das superquadras - © Joana França - Archdaily

O primeiro projeto de superquadra teria sido elaborado para a SQS 113, em 1957. Enquanto o Eixo Monumental se consolidava como vitrine do poder e da grandeza, as “asas” do Plano Piloto abrigavam as quadras residenciais. Nessas áreas, a vegetação desempenha papel central promovendo a integração orgânica entre os espaços habitacionais e a paisagem. Os edifícios foram dispostos de forma a acomodar as áreas verdes, compondo o “tapete urbano”. Assim, a superquadra é concebida a partir dos cheios e vazios, e

nesse cenário bucólico desperta-se um sentimento de pertencimento ao lugar e um ambiente favorável às relações comunitárias. A superquadra deve ser vista como uma unidade integrante de um conjunto maior. “Há um elemento integrador, onde a cada quatro superquadras, seria estruturado um sistema composto por unidades habitacionais, serviços e equipamentos públicos, de modo a criar um ambiente parecido com um pequeno bairro, e que chamamos de Unidade de Vizinhança”⁵. O conceito inspirado em Clarence Perry, define a Unidade como uma área residencial com relativa autonomia e dotada de escolas, parques, lazer e comércio local de forma que dialoga com a cidade.

Foto 1: Áreas verdes. Revista *Hemisphere*, jan. 1960. © Hemisphere.

Foto 2: Tipologia habitacional. Revista *Hemisphere*, jan. 1960, p. 2. © Hemisphere.

Em Chandigarh, percebe-se também a noção de unidade de vizinhança e cada setor foi planejado para oferecer internamente escolas, comércio, áreas de lazer, centros de saúde e templos, todos a até 10 minutos de caminhada. A lógica parte do princípio de garantir autonomia a cada setor e reduzir deslocamentos

cotidianos. Segundo Didi-Huberman, a imagem é composta pela justaposição de diferentes tempos e camadas, funcionando como construção de narrativa que condensa temporalidades distintas que permanecem e retornam através delas. É interessante perceber como a imagem 2 de Brasília nos permite visualizar claramente o processo de consolidação e ocupação do tecido urbano atualmente em relação à imagem 1. A partir das fotografias, é possível perceber que Brasília e Chandigarh compartilham semelhanças: ambas foram planejadas para aproximar moradia e serviços, assegurar qualidade de vida e fortalecer a vivência comunitária. A repetição modular e a ortogonalidade foram recursos centrais para viabilizar os princípios modernistas. Tanto nas superquadras quanto nos setores, as áreas verdes e espaços de convivência são estruturantes. No entanto, em Brasília, a célula de base da vida residencial é a superquadra, parte de setores maiores distribuídos nas asas Sul e Norte do Plano Piloto. Já em Chandigarh, a célula urbana fundamental é o setor, com dimensões fixas e funções relativamente autônomas. Em contraste, as fotografias revelam que Brasília foi pensada com composição mais padronizada, com blocos elevados sobre pilotis, enquanto em Chandigarh as tipologias variam mais, com habitações em linha ou casas organizadas por tipos, refletindo a diversidade social da população e a necessidade de atender a diferentes padrões de vida.

2.4. Monumental

Foto 1: Oscar Niemeyer, Congresso Nacional, Brasília, Brasil, 1961, página 18, Revista "Brasília" edição 49. © Fundo NOVACAP – ArPDF.

Foto 2: Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, Escala Monumental, Brasília, Brasil, 2023, © Jornal Brasília.

Com uma lógica distinta de Chandigarh, onde as funções são enquadradas na lógica de setores, Brasília estrutura-se em 3 escalas complementares: a monumental, gregária e residencial, onde a junção delas é que traz o caráter do Plano Piloto.

A escala monumental de Brasília se evidencia especialmente na Esplanada, onde a grandiosidade dos edifícios contrasta com o vasto vazio como se vê na fotografia publicada pela revista *Brasília* em 1961, dirigida pela Novacap para difundir o ideário moderno da nova capital.

Na foto 1, uma visão aérea do eixo monumental ainda em construção, o enquadramento centralizado acentua a clareza geométrica dos prédios administrativos, reforçando a ambição modernista de oferecer uma imagem ordenada e geometricamente legível da cidade. Entretanto, seguindo o que propõe Didi-Huberman⁶, essa visualidade não pode ser lida apenas sob a "tirania do visível", pois a fotografia mais recente, com uma perspectiva ligeiramente oblíqua introduz dinamismo ao espaço arquitetônico: A multidão que ocupa o gramado, revela também, o papel das pessoas no urbano, evidenciando mais ainda a escala monumental dando dinamismo à vida urbana. Assim, as pessoas, fazem aflorar aquilo que o autor descreve como "a matéria informe que aflora da forma; a apresentação quando aflora da representação"⁷, evidenciando que o espaço monumental não se esgota em sua intenção formal.

Foto 2: Le Corbusier, O Tribunal Superior de Punjab e Haryana, Chandigarh, Índia, 1947, © Roberto Conte, 2020.

Foto 3: Le Corbusier, O Palácio da Assembleia, Chandigarh, Índia, 1951, © 2010 ARS, New York/ADAGP, Paris/F.L.C. (VINAYAK BHARNE 2013, página 105).

A segunda imagem mostra a fachada frontal do Tribunal Superior de Punjab e Haryana, que ainda é pintado com as cores vermelho, verde, amarelo e azul em suas colunas principais, assim como Le Corbusier idealizou. O arquiteto desenvolveu uma relação muito específica entre as cores e sua arquitetura, com teoria da arquitetura policromática ele determinava os tons que deveriam ser colocados nas fachadas e ambientes internos selecionados. A partir da análise fotográfica, essas cores vibrantes criam elementos contrastantes como o tom neutro do concreto do resto do edifício, pontos focais: 4 pilares que marcam a entrada do

monumento. Por fim, falando sobre segunda foto, é possível observar um varal de roupas improvisado em frente ao Palácio da Assembléia, localizado no Complexo do Capitólio, Setor 1. Tal vista é contrastante: uma atividade banal do cotidiano sendo executada em frente a um edifício monumental. Assim sendo, mesmo com ausência de cores, a presença dessas roupas é um contraste que causa estranheza e desarmonia com a monumentalidade e uso formal da edificação.

3. CONCLUSÃO

A análise fotográfica evidencia que, em Brasília, tanto a escala monumental quanto a residencial reforçam de forma mais explícita o discurso político do ideário moderno. As imagens mostram edifícios padronizados, organizados seguindo essa ideia de monumentalidade e símbolo nacional. Nas fotografias, inclusive as contemporâneas, não se percebe o envelhecimento do concreto ou as marcas do tempo que existem na realidade. Essa ausência de pátina contribui para uma imagem contínua de modernidade e futuro, alinhada ao discurso político que buscava apresentar Brasília como cidade-símbolo. Assim, a fotografia cumpre um papel narrativo fundamental na construção e difusão dessa imagem idealizada, reforçando o esforço de atrair população e consolidar o imaginário da nova capital no Planalto Central. Em Chandigarh, por outro lado, as fotografias não revelam a mesma padronização. As áreas residenciais e administrativas apresentam maior diversidade tipológica, espaços de convívio menos definidos e um caráter mais informal, resultante de intervenções acumuladas ao longo das décadas. Essa heterogeneidade visual sugere que a cidade não manteve, de maneira tão rígida, o discurso político do ideário moderno presente em seu plano original, diferentemente do que ocorreu em Brasília.

Então, a heterogeneidade visual entre as imagens das duas cidades é evidência de como o ideário moderno foi recebido e preservado de forma diferente das duas cidades. Diferentemente de Brasília, Chandigarh manifesta uma convivência mais explícita entre ideal modernista e vida ordinária. A imagem, nesse caso, deixa de funcionar apenas como confirmação do projeto e torna-se testemunho da adaptação, da permanência e da fricção entre forma e uso.

NOTAS E CITAÇÕES

1. Georges Didi-Huberman, *Sobrevivência dos vaga-lumes* (Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011).
2. Le Corbusier, *Towards a New Architecture* (Londres: Architectural Press, 1959), 164.
3. Norma Everson, *Chandigarh* (Berkeley: University of California, 1948).
4. Luciana Navarro, *Brasílias Impublicáveis de Marcel Gautherot: O Olhar do Fotógrafo e o Imaginário da Cidade* (Brasília, 2017), 44.
5. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), *Superquadra de Brasília: preservando um lugar de viver* (Brasília: IPHAN, 2015), 52.
6. / 7. Georges Didi-Huberman, *Diante da imagem* (São Paulo: Editora 34, 2013), 67/ 189.

BIBLIOGRAFIA:

- ArchDaily Brasil. "Teoria de cores de Le Corbusier: explorando a policromia na arquitetura." ArchDaily Brasil. Acesso em 21 de setembro de 2025.
- Bharne, Vinayak. "Le Corbusier's Ruin: The Changing Face of Chandigarh's Capitol." *Journal of Architectural Education* 64, no. 2 (2011): 99–112.
- Brasília 57-85: do Plano-Piloto ao Plano Piloto*. Brasília: Terracap, 1985.
- Chalana, M.; Sprague, T. S. "Beyond Le Corbusier and the modernist city: reframing Chandigarh's 'World Heritage' legacy." *Planning Perspectives* 28, no. 2 (2013): 199–222.
- Costa, Lúcio. "Relatório do Plano Piloto de Brasília". Brasília: Novacap, 1957.
- Didi-Huberman, Georges. "Diante da Imagem". Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 2013.
- Didi-Huberman, Georges. *Sobrevivência dos vaga-lumes*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011.
- Evenson, Norma. *Chandigarh*. Berkeley: University of California Press, 1966.
- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Brasil). *Superquadra de Brasília: preservando um lugar de viver*. Brasília: Iphan, 2015.
- Le Corbusier. *Towards a New Architecture*. London: Architectural Press, 1959.
- Sarin, Madhu. "Chandigarh as a Place to Live In." In *The Open Hand: Essays on Le Corbusier*, edited by Russell Walden, 2–28. London: The MIT Press, 1977 (reimpressões de 1982 e 2021).
- Navarro, Luciana Jobim. "Brasílias Impublicáveis de Marcel Gautherot: O Olhar do Fotógrafo e o Imaginário da Cidade". Brasília: Universidade de Brasília, 2017. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo).
- Velando, Arquimedes. "Arquitetura moderna e fotografia: Velando e revelando a FAU-USP de Vilanova Artigas." *Revista de Arquitetura e Urbanismo*, 2016.